

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Maxsus jismoniy tayyorgarlik bo'yicha mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish

Jalilov Umidjon Joxongirovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Vohobova Kamola Qaxramonjon qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Kimsanboyev Islomjon Qudratjon o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: *Yosh og'ir atletikachilar ko'p yillik tayyorgarligi shartli ravishda oltita bosqichga bo'linadi. Bu yuqori malakali sportchilarning mashg'ulotini, ular organizmining yoshga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda xolisona hamda to'g'riroq rejalashtirishga yordam beradi. Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarligi modelida biz avvallari mavjud bo'lgan ta'riflardan chetga chiqdik. Hozirgi paytda bizning mamlakatimizda kasbiy sportning keng tarqalishi va uning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi sodir bo'lmoqda.*

Tayanch so'zlar: *Og'ir atletika, Yuklama, Jismoniy tayyorgarlik, Jismoniy sifatlar, Umumiy tayyorgarlik, Og'irlik, Natija*

Planning training loads for special physical training

Jalilov Umidjon Joxongirovich

Fergana branch of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, teacher

Vahobova Kamola Kahramonjon kizi

Fergana branch of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, student

Kimsanbayev Islamjon Qudratjon o'g'li

Fergana branch of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, teacher

Annotation: *Long-term training of young weightlifters is conditionally divided into six stages. It helps to objectively and more accurately plan the training of highly qualified athletes, taking into account the age-specific characteristics of their body. In our model of multi-year training of a weightlifter, we deviated from previously existing definitions. Currently, professional sports are spreading widely in our country and their integration into the world community is taking place.*

Keyword: *Weightlifting, Loading, Physical training, Physical qualities, General training, Weight, Result.*

Ko'p yillik tayyorgarlikning birinchi bosqichi «umumiy kuch tayyorgarligi» hisoblanadi. U 9 dan 13 yoshgacha bo'lgan bolalar va kichik o'smirlik yoshidagilarga mo'ljallangan. Bizningcha, tajribali o'qituvchilar rahbarligi vaqtida me'yorlangan og'irliklarni qo'llagan holda umumiy kuch tayyorgarligi bilan hatto ancha erta - 9 -10 yoshdan ham shug'ullana boshlash mumkin. Bunday mashg'ulotlar uchun umumtalim maktablari, litseylar va kollejlarda asos sifatida xizmat qiladi. Ushbu bosqich mazmuniga umumiy kuch tayyorgarligining nafaqat turli vositalari, balki muhim harakat sifatleri, kordinatsiya, chaqqonlik, egiluvchanlik va tezkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar ham kiradi. Bu bosqich dasturida, shuningdek, yosh sportchilarni musobaqa va maxsus yordamchi kuch mashqlarini bajarish texnikasiga o'rgatish ham ko'zda tutiladi. Birinchi bosqich – og'ir atletikachilarning dastlabki tayyorgarligi 9 -13 yoshdagi bolalar va kichik o'smirlar uchun. Mashg'ulotning asosiy vazifalari: 1. Har tomonlama jismoniy tayyorgarlik. 2. Tezkorlik-kuch sifatleri, tezkorlik, kordinatsiya, chaqqonlik, maxsus va umumiy chidamlilikni rivojlantirish. 3. Asosiy og'ir atletika mashqlari texnikasini o'rgatish. 4. Organizmning funksional imkoniyatlarini rivojlantirish. 5. Mehnatsevarlik, maqsadga erishishda tirishqoqlik, mashg'ulotlar paytida va musobaqa jarayonlari sharoitlarida uchraydigan g'alaba hamda qiyinchiliklarga psixologik chidamlilikni tarbiyalash.

Mashg'ulot jarayoni mazmuni: 1 Kuch va tezkorlik-kuch sifatlarini rivojlantirish, tayanch harakat apparatini mustahkamlash, turli xil harakatlarni bajarishda harakat ko'nikmalari va malakalarini takomillashtirish uchun mashqlar. 2. Og'ir atletika mashqlari texnikasini o'zlashtirish va takomillashtirish jarayonida zarur bo'ladigan maxsus jismoniy sifatleri rivojlantirish uchun mashqlar. 3. Koordinatsiya va chaqqonlik, egiluvchanlik, umumiy chidamlilik, maxsus kuch chidamliligini rivojlantirish uchun boshqa sport turlari. 4. Maxsus dastur bo'yicha zaruriy mashg'ulotlar. 5. Umumiy jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirish. 6. Maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirish. 7. Texnik

tayyorgarlikni takomillashtirish. 8. Chuqur tibbiy-pedagogik nazorat. Ikkinchi bosqich — og‘ir atletikachilarning boshlang‘ich tayyorgarligi (14-15 yoshdan katta o‘smirlar uchun). Mashg‘ulotning asosiy vazifalari: 1. Har tomonlama jismoniy tayyorgarlik. 2. Og‘ir atletika mashqlari texnikasini takomillashtirish. 3. Tezkorlik-kuch sifatleri, tezkorlik, koordinatsiya, egiluvchanlik, umumiy va maxsus chidamlilikni yanada jadalroq rivojlantirish. 4. Ogranizmning funksional imkoniyatlarini va ayniqsa, kardiorespirator tizimini rivojlantirish. 5. Maqsadga erishishda mehnatsevarlik va tirishqoqlik paytida, shuningdek, hayotda, mashg‘ulotda hamda musobaqalarda uchraydigan qiyinchiliklar davrida psixologik chidamlilikni (bardoshlilikni) tarbiyalash. 6. Musobaqalarda qatnashish. Mashg‘ulot jarayoni mazmuni.

1. Tezkorlik-kuch sifatlarini rivojlantirish, bo‘g‘im-boylam apparatini mustahkamlash, turli xil jismoniy mashqlarni bajarishda harakat malakalari.

2. Og‘ir atletikachilarning maxsus jismoniy sifatleri: shtanga ko‘tarishni bajarish tezligi, ayrim harakatlarni bajarishdagi chaqqonlikni rivojlantirish uchun mashqlar. 3. Kelgusida mustahkam funksional asos yaratish, jismoniy ish qobiliyati va maxsus chidamlilikni oshirish uchun mashqlar. 4. Tegishli jismoniy sifatleri rivojlantirish uchun mashqlar. 5. Maxsus dastur bo‘yicha nazariy tayyorgarlik. 6. Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik talablarini bajarish. 7. Yiliga kamida 3 -4 marta musobaqalarda qatnashish. 8. Maxsus funksional tekshiruvlarni qo‘llagan holda tibbiyopedagogik nazorat talablarini bajarish. Uchinchi bosqich - sport takomillashuvi va og‘ir atletika mashg‘ulotlariga hohgan qobiliyatlarni oshirish (16-18 yoshdagi o‘smirlar uchun). Mashg‘ulotning asosiy vazifalari: 1. Tezkorlik-kuch xususiyatiga ega og‘irliklar bilan mashqlarni qo‘llagan holda maxsus jismoniy sifatleri, maxsus kuch chidamliligi, egiluvchanlik, tortiluvchan kuchni namoyon qilish qobiliyatini rivojlantirish birinchi o‘ringa chiqadi. 2. Og‘ir atletika mashqlari (ayniqsa, klassik mashqlar) texnikasini yanada chuqurroq takomillashtirish. 3. Umumiy jismoniy

tayyorgarlik, umumiy chidamlilik, yanada yuqori mashg'ulot yuklamalariga funksional tayyor bo'lishni takomillashtirish. 4. Maxsus tayyorgarlikda, umuman yuklamaning egallangan darajasini saqlagan holda mashg'ulot yuklamasining umumiy hajmini oshirish. 5. Og'ir atletikachi musobaqa faoliyatining turli sharoitlarida taktik harakatlarga o'rgatish va musobaqa tajribasini to'plash. 6. Yilda kamida ikki marta chuqur tibbiy pedagogik nazoratdan o'tish. 7. Maqsadga erishishda iroda va qattiyatlilik, mustaqillik, musobaqalar paytida ola bilish ko'nikmasini tarbiyalash. 8. Nufuzli musobaqalarda qatnashish va ularda yuqori natijalarga erishish.

Adabiyotlar

1. Rasuljon o'g'li, A. R., Rasuljon o'g'li, A. R., & Anvarov, D. (2024). Brass usulning umumiy xususiyatlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 139-152.
2. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(18), 1283-1289.
3. Botirov, B. M., & Anvarov, D. M. (2022, December). Yosh suzuvchilar chidamliligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari: 10.53885/edinres. 2022.21.34.042 Botirov BM katta o'qituvchi, FarDU Anvarov DM magistrant, FarDU. In *Научно-практическая конференция* (pp. 562-565).
4. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
5. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
6. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 4-11.
7. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
8. Mirzatallo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
9. Karimova, G. B. (2024). Darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Экономика и социум*, 2(117)-1), 365-368.
10. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
11. Nemadzhn, M., & Raxmiddin, A. (2022, November). Means and methods of training in the preparation of swimmers on land and in water. In *E Conference Zone* (pp. 34-43).
12. Abdusattorov, R. (2023). Bolalarni suzishga o'rgatishda tayyorlov guruhining nazariy va amaliy asoslari. *Farg'ona davlat universiteti*, (5), 93-93.

13. Jalilov, U., Olimjonov, I., & Anvarov, D. (2024). Klassik mashqlar texnikasi taraqqiyoti (evolyutsiyasi) va uni yanada takomillashtirish yoʻli. Research and implementation, 2(7), 139-144.
14. Jalilov, U., Olimjonov, I., & Anvarov, D. (2024). Jaxonda va Oʻzbekistonda ogʻir atletika sport turining paydo boʻlishi va rivojlanish tarixi. Research and implementation, 2(7), 150-156.
15. Anvarov, D., Jalilov, U., & Ahmadjonov, I. (2024). Mashgʻulot jarayonidagi yuklamani ogʻir atletikachilarga taʼsirini aniqlash. Research and implementation, 2(7), 134-138.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.